

NAMANGAN VILOYATI QADAMJOLARI: TARIXIY ILDIZLARI

Abdullayev Ilxom Ikramovich

Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyati qadamjolari: tarixiy ildizlari haqida ilmiy izlanish olib borilgan. Tarixiy qadamjolarning bunyod etilishi va turistik qiyofasi aks ettirib berilgan.

Kalit soʻzlar: bronza va tosh asrlar, Kushon podsholigi, Labbaytogʻa dahasi, madrasa, xonaqoh va ziyoratgoh, Jomeʼ masjid, “baliqli mozor”.

Annotation: This article is a scientific study of the monuments of Namangan region: their historical roots. The construction of historical monuments and the tourist image are reflected.

Keywords: Bronze and Stone Ages, Kushan Kingdom, Labbaytaga district, madrasa, khanaqah and shrine, Jome 'mosque, "fish cemetery".

Namangan viloyati Oʻzbekiston Respublikasining qadimgi maskanlaridan boʻlib, bu mahalliy aholining ibtidoiy turmush tarzi haqida guvohlik beruvchi turli arxeologik topilmalar va meʼmoriy yodgorliklar shuningdek bronza va tosh asrlar yodgorliklari bilan tasdiqlanadi.

Miloddan avvalgi birinchi ming yillik madaniyatiga taalluqli hududlar Chust shahrida topilgan. Shahar miloddan avvalgi 4-3-asrlarda iqtisodiyot va hunarmandchiligi rivojlangan Kushon podsholigining poytaxti boʻlgan.

Miloddan avvalgi III asrda Sirdaryoning qirgʻoqboʻyi mintaqasida ulkan qalʼalardan iborat Shahrison-Axsikent yirik shahri qurilgan. XVII asrda shahar zilzila tufayli vayron boʻlib, aholisi Namanganga koʻchib kelgan va bu ajoyib shaharning rivojlanishiga yaxshi taʼsir koʻrsatgan.

Namangan – bu gullar shahri, shu bilan birga, Namangan viloyati oʻz kasbining ustasi boʻlmish bogʻbonlar va uzumchilar makoni. Hunarmandchilik markazi boʻlgan Chust shahri nafaqat Oʻzbekistonda, balki chet ellarda ham pichoq ishlab chiqarish sanʼati bilan mashhur.

Oʻzbekistonning unumdor yerlaridan biri boʻlgan Namangan viloyati Fargʻona vodiysida joylashgan boʻlib, gʻarbda Toshkent viloyati bilan, janubi-sharqda Fargʻona va Andijon viloyatlari bilan chegaradosh.

Mulla Bozor Oxund maqbarasi xalqimizning tabarruk maskanlaridan biridir. Namangan shahridagi ushbu majmua bugungi kunga kelib goʻzal va jannatmonand joyga aylangan.

Gullar shahri — Namanganga tashrif buyurar ekansiz, Labbaytog‘a dahasida joylashgan Mulla Bozor Oxund yodgorligi o‘zining chiroyi, naqshinkor bezaklari va betakror qurilish arxitekturasi bilan o‘ziga maftun qiladi.

Mulla Bozor Oxund 16-asr oxirida Namangan shahrida tavallud topgan. U kishi Namangan madrasalarida ilm olgan. O‘z davrining fiqh, hadis, tarix, geografiya, ilmi-hisob, adabiyot, ruhiyatshunoslik bilimlarini mukammal egallagan. Shuningdek, turkiy, arabiy va forsiyda ijod qilgan. Ilmga tashnalik allomani Turkistonning ilmu fan markazlaridan biri - Buxoroga boshlab borgan. Talabalik yillari oshpazga shogird tushib, tirikchilik o‘tkazgan. Buxoroda donishmand olim Mirzo Bahodir Buxoriy bilan tanishgan, undan ta‘lim olgan. Keyinchalik O‘rta va Yaqin Sharq mamlakatlari bo‘ylab sayohat qilgan. Qoshg‘arning Xo‘tan, Yorkand shaharlarida bo‘lgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Mulla Bozor Oxund 1668 yil Namanganda vafot etgan.

Muqaddam u kishining qabri ustida maqbara va madrasa bunyod etilgan. Ushbu inshootlar XX asrning 30-yillarida butunlay buzib yuborilgan edi. 1993 yilda maqbarani me‘moriy majmua sifatida qayta tiklash to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Qurilish ishlari 1994 yilning 18 mayida tugatildi. Uni Namangan bosh me‘mori Abdujabbor Abdug‘afforov boshchiligidagi yosh, iqtidorli me‘mor Odiljon Qodirov amalga oshirdi.

Mulla Bozor Oxund yodgorlik majmuasi 3 qismdan iborat: masjid, asosiy bino (xonaqoh va ziyoratgohga kirish) va darvozaxona. Hovlida diametri 10 metr bo‘lgan hovuz bor. U asta-sekin 8 ta o‘ttiz santimetrlik qadam bo‘ylab pastga tushadi. Uning asosi temir-beton panellardan iborat bo‘lib, devorlar va asosiy kirish eshigi noyob figurali dizaynda pishiq g‘ishtdan qurilgan.

Jome’ masjidning asosiy katta xonasi - xonaqohi yerto‘lali, pishiq g‘isht va temir-beton paneldan qurilgan. O‘lchami 30×24 metr. Sathi 720 kvadrat metr. Uch tomoni ayvon. Ustunlar va peshtoqiga milliy bezaklar berilib, pishiq g‘ishtdan tiklangan. O‘lchami 36×6 metr va 24×6 metr, sathi 576 kvadrat metr. Asosiy darvozadan kirishda qibla tomonda ayvonga tutash holda 16 metrli mezana - minora pishiq g‘ishtdan bezakli qilib tiklangan.

Majmuaga tashrif buyurgan ziyoratchilar va sayyohlar, ulug‘ donishmand hayoti va faoliyati haqida ma‘lumotlar olish bilan birga mohir ustalar mahoratidan bahramand bo‘ladi.

Maqbara XVIII asrning ikkinchi yarmida, Namangan Farg‘ona vodiysining yirik shaharlaridan biriga aylangan vaqti qurilgan. Yodgorlikka qarab, milliy hunarmandlarning o‘lmas san‘atiga tasanno aytasiz. Maqbara binosini bezatishda o‘yma naqshlardan foydalanilgan. Samarqandning XIV-XV asrlarga tegishli yodgorliklari, Buxoroning XVI-XVII asrlarga tegishli binolari rangli qoplamalardan ishlangan ajoyib naqshlari bilan yaraqlaydi, biroq o‘yma naqshlarni ko‘rmaysiz. Lekin, XVIII asrning ikkinchi yarmida Namangan maqbarasida o‘yma naqsh

ishlatilgani hayratlanarli. Maqbaraga kiraverishda boʻrtma harflarda “Abduraim oʻgʻli usta Muhammad Ibrohimning asari”, deb yodgorlikni qurgan ustaning ismi yozilgan.

Binoning old tomoni nayzasimon ark shaklida, burchaklarida guldasta naqshli baland peshtoq bor. Portal arki tepasiga P shaklida hoshiya bilan ishlov berilgan, ular ingichka va qalin tasmalar almashinuvida ishlangan boʻlib, guldasta hamda geometrik naqshlar bilan bezatilgan.

Qalin hoshiyalar oʻyilgan chinni terrakota tasmalari bilan bezatilgan, ingichkalari esa alebastr ustiga ikki qavatli oʻyma uslubida bajarilgan. Maʼlumki, binoning pastki qismi avvallari qizil rangga boʻyalgan boʻlib, ochiq oq rangli oʻyma uchun fon oʻrnida boʻlgan. Hozirgi vaqtga kelib ikkala qavati ham bir xil rangda va oʻyma terrakota chinnidan, deyarli farqi yoʻq.

Namangan viloyatida Xoja Amin maqbarasi, Mavlon Buva majmuasi va boshqalar kabi koʻplab tarixiy joylar va ziyoratgohlar mavjud.

Xoʻja Amin maqbarasining badiiy bezagi yuqori did bilan mohirona bajarilgan. Alohida boʻlaklarida butun kompozitsiyasi kabi badiiy hissiyotlar, marom va mutanosiblik ruhi kuzatiladi. Shu bilan birga butuni va boʻlaklari bir butun uslubda birlashgan.

Garchi, oʻyma yozuv va naqshlari gul va geometrik shakllarda bajarilgan boʻlsa-da, naqsh madaniyati boyligi va turli xilligi bilan kishini lol qoldiradi. Rassom didi va mahirona ijrosi orqali nafis bejirimlik namunasini yaratgan.

Yangiqoʻrgʻon tumani Oq tom qishlogʻidagi “Axtam Saxoba” ziyoratgohi

Yangiqoʻrgʻon tumanidagi tabarruk ziyoratgohlardan biri hisoblanib, Oqtom qishlogʻida joylashgan. Qishloqning nomlanishi tarixi ham shu ulugʻ zot nomi bilan bogʻliq. Axtam sahobaning toʻrt oʻgʻillari boʻlgan, deyishaji. Oqtom qabristonidagi muborak uch qabrning oʻrtasida ota, ikki yonlarida esa ikki oʻgʻillari joy olishgan ekan.

Uychi tumani Fayziobod qishlogʻidagi “Devonabuva” maqbarasi

Namangan viloyati Uychi tumanidagi peshtoqli, gumbazli Devonabuva maqbarasi tashqi koʻrinishidan XVI asr oxirlarida yuzaga kelgan katta gumbaz - peshtoqli xajm koʻrinishiga kelgan qoidaga koʻra, toʻrt tomondan teshiklar bilan boʻlingan. Kirish peshtoqi qismlari va oʻlchamlariga koʻra maqbara xonaqoxini eslatadi.

XVIII asr yodgorliklariga xos boʻlgan gumbaz abrisining past qismidagi tik sinish va gumbazning choʻqqisidagi uncha baland boʻlmagan koʻtarilishning mavjudligidir.

Maqbara pishiq gʻishtdan qurilgan. Tomonlar xajmi 25 -27 sm, qalinligi 4,5 -5 sm ganchli qorishmadan 10 qatorga 10 choklidan 73 sm oʻlchamda qoʻyilgan. Peshtoq taxminan XIX asr oxirida rus gʻishti bilan taʼmirlangan. Binoning ichki

ko‘rinishi suvoq bo‘ylab bir necha marotaba gul bilan bezalgan. Tasvirlar mavzusi o‘simliklar (majnuntol shoxchalari, gulli gultuvaklar) va maxsus o‘rganishni talab etuvchi epigrafikadan iborat. Xozirgacha o‘rganilmagan Devonabobo maqbarasi o‘zining me‘moriy qiyofasi bilan serviqor va o‘ziga xosdir.

Bibi Naima (sutli buloq) ziyoratgohi va masjidi

Mazkur ziyoratgoh Chortoq tuman sobiq Bobur shirkat xo‘jaligi xududida joylashgan. Bibi Naima ona Sulton Uvays Karaniyning onalari bo‘lib, qabrlari “baliqli mozor” ziyoratgohidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda joylashgan. Bibi Naima ona ziyoratgohiga XII - XIII asrlarda maqbara tiklanib, shundan beri bu joyga ziyoratchilar kelib turishadi.

“Zirkmozor” ziyoratgohi

Zirkmozor ziyoratgohi Chortoq tumanining Arbag‘ish qishlog‘ida joylashgan bo‘lib, muqaddas qadamjoldan xisoblanadi. Xalq orasida boshqa ziyoratgohlar kabi bu joy xaqida xam turli rivoyatlar mavjud. Aytishlaricha, payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) vafotlaridan oldin o‘zlarining qimmatbaho to‘nlarini Sulton Voizga meros qilib qoldirganlar. Uni egasiga topshirishni o‘z yaqinlariga vasiyat qilgan ekanlar. Ularning vafotlaridan keyin bu to‘nni Sulton Voizga topshirish vazifasi Payg‘ambarimizning kuyovlari Xazrati Aliga yuklatilibdi. Xazrati Ali Sulton Voizni axtarib Zirkmozorga kelibdilar va o‘sha yerda nomoz o‘qibdilar. Xazrati Ali namoz o‘qiyotganda boshlarini qo‘ygan joydan daraxt, hassalarini sanchib qo‘ygan joydan esa buloq chiqqan emish. Shuning uchun bu joy Xazrati Alining qadamlari yetgan aziz joy hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Т.: Ўқитувчи; 2001. – Б.122-123.
2. Худуд ул-олам. – Т.: О‘zbekiston; 2008. – Б.64.
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Шарқ; 2002. –Б.336.
4. Список населённых мест Узбекской ССР и Таджикской АССР. Выпуск III. Ферганская область. – Самарканд, 1925. – С.1-4.
5. Қосимов Й. Наманган воҳасини суғорилиш тарихидан. –Т.: Фан; 1988. – Б.45.
6. Мирзалиев Э.Ю., Базарова М.Т. Наманганнинг XI аср охири – XX аср бошидаги социал-иқтисодий ва маданий рикожланиши. – Наманган. 1998. – Б.7.
7. Rustamaliyev, Mirjalol Hayrullo O‘G‘Li. "Rajiv Gandhi hokimiyati davrida Hindistondagi siyosiy inqiroz." *Science and Education* 3.5 (2022): 1097-1101.

